

KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : The Effect Of Elaboration Based Learning Method and Motivation Toward English Learning outcomes
Penulis : *Mulyadi and Dini Hidayati*
Nama Konferensi : International Postgraduate Conference On Research In Education
Penyelenggara Konferensi : Universiti Sains Malaysia
Waktu Pelaksanaan : 11 - 13 Agustus 2017
No.ISBN/ISSN :
Tanggal/Waktu : Agustus 2017

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Fuorum Ilmiah Internasional
 (berivi pada katagori yang tepat) Prosiding Fuorum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0.6	-	0.5
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	1,7
c.Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	1,7
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	1.8	-	1,7
Total = (100%)	6	-	5,6
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang jelas dan pembahasan yang mendalam serta di tunjng dengan kecukupan dan kemutahiran data. Sudah di presentasikan pada International Conference (IPCORE) di Universitas Sejerse, Ma

Jakarta, _24 Agustus 2019
 Reviewer 1

Dr. Moh. Fahr Yasin M.Pd

NIP/NIDN : 195812311988031015 / 2028125801

Unit Kerja : Pascasarjana

Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Artikel : The Effect of elaboration Based learning Method and motivasi toward English Learning out comes
Penulis : **Mulyadi**, and Dini Hidayati
Nama Konferensi : International Post Graduate Convergence on research in education
Penyelenggara Konferensi : Universiti Sains Malaysia
Waktu Pelaksanaan : 11-13 Agustus 2017
No. ISBN/ISSN : -
Tanggal/Waktu : Agustus 2017

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
 (berikan pada katagori yang tepat) Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	-	0.9	0.9
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	-	2.7	2.6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)	-	2.7	2.7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	-	2.7	2.7
Total = (100%)	-	9	8.6
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- paper yg ditulis dan unsur isinya lengkap
- pembahasan cukup mendalam
- data cukup mutakhir dan metode logis yg digunakan baik
- penerbitan prosiding sudah memenuhi unsur-unsur kelengkapan

Jakarta, 20 Agustus 2019
 Reviewer 2

Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
 NIP/NIDN : 195710161983031002
 Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta